

УДК 740

ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СТУДЕНТОВ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНТЕНЦИЕЙ

ПИЛИПЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

Доцент кафедры экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета

РИС ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Студентка социально-экономического факультета Белорусского государственного экономического университета

Аннотация: *Индивидуально-стилевая регуляция играет важную роль в успешной реализации предпринимательской интенции. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью выявления психологических особенностей, влияющих на развитие предпринимательской активности среди студентов. Учет факторов, влияющих на индивидуально-стилевую регуляцию, позволит разработать более эффективные стратегии оптимизации профессионального и личностного развития студентов. В статье анализируются результаты опроса студентов УО «БГЭУ», проведенного в октябре 2025 года и направленного на изучение взаимосвязи индивидуально-стилевой регуляции и предпринимательских интенций студенческой молодежи. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что наличие конструктивного и рационального стиля принятия решений значительно способствует формированию и развитию предпринимательских интенций у студентов, повышая их готовность к реализации бизнес-инициатив и успешной адаптации в условиях современной экономики.*

Ключевые слова: *индивидуально-стилевая регуляция, предпринимательская деятельность, предпринимательские интенции, личность студента.*

Индивидуально-стилевая регуляция является устойчивым и уникальным способом психической саморегуляции и управления своей деятельностью, отражающий черты характера, темперамент, когнитивные стили, позволяя гармонично сопрягать привычные способы действия с требованиями ситуации, повышая эффективность и устойчивость в достижении целей, преодолевать стресс и сохранять эмоциональное равновесие. Индивидуально-стилевая регуляция включает планирование, моделирование, оценку результатов, гибкость и проявляется в выборе конкретных приемов и методов.

Одними из первых отсылок к психологическим аспектам принятия решений можно считать работы американского психолога Уорда Эдвардса, представляющего теорию принятия решений как исследовательскую тему в области психологии. Эдвардс стал основоположником исследований особенностей реального человеческого поведения в ситуации принятия решения, суть которых до настоящего времени сводится к выяснению характера и сути отклонений реальных решений от идеальных, рациональных моделей [5].

В настоящее время общая теория принятия решений, разработанная на основе математических методов и формальной логики, используется практически во всех областях науки и имеет предпосылки для широкого распространения. С позиции данной теории принятие решений – это выбор наиболее предпочтительной альтернативы.

Сущность понятия «принятия решений» имеет свои особенности трактовки в различных областях науки. В психологии принятие решений рассматривается как этап важного акта, включающего такие психические компоненты, как цели, оценки, мотивы, установки. Отечественный психолог Л.С. Выготский рассматривает принятие решений как форму взаимодействия и сотрудничества между людьми, и как функцию психологии личности [2].

Принятие решения – продукт сложного исторического и онтогенетического развития, в

ходе которого меняются его формы. Развитой процесс принятия решений характеризуется переживанием внутренней свободы.

В педагогике исследователь Л. Манн понимает под принятием решений сложный процесс, включающий в себя поиск и обработку информации для отыскания допустимых вариантов [7].

Процесс принятие решений в профессиональной деятельности (вне зависимости от её специфики) определяется психологом А.В. Карповым как любой выбор одного из альтернативных способов выхода из ситуаций неопределенности и его реализации в исполнительских действиях субъекта [3].

Важную роль в исследовании предпринимательства играет изучение предпринимательских намерений, представляющих собой предпосылки фактического поведения человека и отражают степень, в которой люди проявляют мотивацию и готовность прилагать усилия для осуществления такого поведения [1].

Одним из первых исследователей, обратившихся к изучению предпринимательских намерений, является Б. Берд, согласно которому намерения представляют собой такое состояние сознания индивида, которое направляет его внимание, опыт и действия на достижение поставленных целей. Предпринимательские намерения направлены на создание новой фирмы или новых ценностей в уже существующей фирме [4].

Другие исследователи определяют предпринимательские намерения как конкретные действия индивида, направленные на открытие нового бизнеса [6].

Предпринимательские намерения служат более сильной предпосылкой предпринимательского поведения по сравнению с другими переменными, такими как установки, убеждения или личностные черты. Предпринимательские намерения часто превращаются в реальные действия и, в свою очередь, приводят к росту предпринимательской активности. Исследование намерений заниматься предпринимательской деятельностью и изучение факторов, способствующих формированию предпринимательских намерений, важны для понимания предпринимательского поведения и предпринимательской активности.

Нами было проведено исследование взаимосвязи стилей принятия решений и предпринимательских намерений студентов, которое осуществлялось в октябре 2025 года на базе УО «Белорусский государственный экономический университет», в рамках которого было опрошено 39 респондентов в возрасте 18-22 лет. Выборочная совокупность строилась с учетом гендерных и возрастных особенностей изучаемой группы студенческой молодежи.

С помощью Мельбурнского опросника принятия решений среди студентов был выявлен показатель по индивидуальному стилю принятия решений. В результате исследования было установлено, что средний показатель уровня выраженности по шкале «Бдительность» был выявлен у 5 испытуемых (13%); высокий уровень выраженности был выявлен у 34 испытуемых (87%) (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение показателей бдительности у студентов

Чем выше показатель бдительности, тем более системно и ответственно студенты

подходят к принятию решений. Такой подход характеризуется глубоким анализом ситуации, тщательным сбором информации и всесторонней оценкой альтернатив. Студенты испытывают внутреннюю потребность в фундаментально обоснованных и устойчивых к внешней критике решениях.

По мере снижения показателя бдительности наблюдается переход от системного подхода к ситуативному. При средних значениях проявляется избирательность – стратегия используется преимущественно в сложных ситуациях, тогда как в повседневных вопросах решения принимаются более оперативно.

Изучение стиля принятия решений «Избегание» позволило установить, что в данной выборке этот стиль встречается у 10 испытуемых (26%) на низком уровне выраженности; у 22 испытуемых (56%) на среднем уровне и у 7 испытуемых (18%) на высоком уровне выраженности (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение показателей избегания у студентов

Чем сильнее выражен показатель избегания, тем более выраженную и постоянную стратегию уклонения от принятия решений демонстрируют студенты. Это проявляется в откладывании выбора, активном поиске причин для отсрочки и стремлении переложить ответственность на других людей или обстоятельства. Такое поведение приводит к накоплению нерешенных проблем, стрессу и ограничению личностного роста, поскольку ключевые решения часто принимаются внешними силами или просто не принимаются.

Чем ниже показатель избегания, тем более ответственно и активно студенты подходят к необходимости выбора. Они менее склонны откладывать решения или перекладывать ответственность и признают необходимость самостоятельного выбора.

При изучении стиля принятия решений «Прокрастинация» среди студентов было выявлено, что у 8 испытуемых (20%) данный стиль имеет низкий уровень выраженности; у 21 испытуемого (54%) – средний уровень и у 10 испытуемых (26%) – высокий уровень выраженности (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение показателей прокрастинации у студентов

Чем выше показатель прокрастинации, тем более выраженной у студентов в данной выборке становится тенденция к откладыванию решений, даже при полном осознании их важности и необходимости. Это устойчивая поведенческая модель проявляется в регулярном переносе сроков, систематическом накоплении нерешённых задач и заметном снижении общей продуктивности. В качестве основных психологических предпосылок такого поведения выступают неуверенность в собственных силах, недостаток внутренней мотивации и повышенный уровень стресса.

В случае слабой выраженности прокрастинации студенты проще и дисциплинированнее подходят к принятию решений, что позволяет им своевременно выполнять задания и избегать задержек. Такие обучающиеся эффективно управляют своим временем, стараются не накапливать невыполненные задачи и умеют принимать решения в условиях неопределённости, опираясь на анализ и опыт. Их ответственность и самодисциплина способствуют более надёжной адаптации к сложным ситуациям и повышают шансы достижения целей.

Изучение стиля принятия решений «Сверхбдительность» позволило установить, что в данной выборке этот стиль встречается у 5 испытуемых (13%) на низком уровне выраженности; у 29 испытуемых (74%) на среднем уровне и у 5 испытуемых (13%) на высоком уровне выраженности (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение показателей сверхбдительности у студентов

При значительной выраженности показателя по данной шкале наблюдается сильное проявление стремления к тотальному контролю и избыточному анализу ситуации. Такие студенты зачастую застревают в постоянных поисках «идеального» решения, часто перепроверяют информацию, пытаясь исключить любую вероятность ошибки или неизвестности. В результате, подобная деятельность сопровождается высоким уровнем тревожности и беспокойства, особенно в ситуациях, требующих быстрого принятия решений. Такое поведение может приводить к эмоциональному истощению, недосыпанию и стрессам, а также ухудшению качества принятых решений, так как постоянная перегрузка деталями и стремление к совершенной точности мешают объективной оценке ситуации.

По мере снижения сверхбдительности у студентов появляется способность принимать решения без излишней тревожности, страха и оглядки на каждую мелкую деталь. Такие студенты приобретают навык адекватной оценки ситуации, умеют отделять действительно важную информацию от второстепенной и не стремятся к недостижимому идеалу. Это позволяет им оставаться более продуктивными, принимать решения быстрее и более уверенно, сохраняя при этом эмоциональную стабильность в процессе принятия решений.

Исследование предпринимательских намерений студентов проводилось с помощью методики диагностики готовности к предпринимательской деятельности Е.К. Климовой. В

результате исследования было выявлено, что низкий уровень выраженности по данной шкале встречается у 17 студентов (44%); пониженный уровень – у 12 студентов (31%); средний уровень – у 6 (15%); повышенный уровень выраженности – у 4 студентов (10%) (рис. 5).

Рисунок 5. Распределение показателей предпринимательской интенции у студентов

Можно установить, что уровень предпринимательских намерений у студентов варьируется. У большинства студентов зафиксирован низкий и пониженный уровень выраженности, что указывает на доминирование карьерных ориентаций, не связанных с созданием собственного бизнеса. Это может означать, что основная масса учащихся видит свое профессиональное будущее в роли представителей других профессий, не предполагающих предпринимательских рисков.

Наличие малой доли испытуемых со средним (6 человек) и повышенным (4 человека) уровнем интенции позволяет выделить целевую группу, потенциально готовую к предпринимательской деятельности. Эти студенты могут демонстрировать мотивацию достижения успеха и настойчивость в достижении поставленных целей, что соответствует портрету потенциального предпринимателя.

Опираясь на результаты статистической обработки, было выявлено, что предпринимательские намерения студентов связаны с таким стилем принятия решений как «Бдительность» (коэффициент корреляции $r = 0,474$, что говорит о статистически значимой связи между данными показателями). Системный и аналитический подход, характерный для стиля принятия решений «Бдительность», является ключевым компонентом предпринимательского мышления. Это может выражаться в тщательном анализе информации, оценке альтернатив и стремлении к обоснованным выводам, что создает прочную основу для формирования предпринимательских устремлений. Студенты, демонстрирующие высокую бдительность, по своей когнитивной природе склонны к тому типу мышления, который необходим для успешной предпринимательской деятельности – они способны объективно оценивать риски, просчитывать последствия решений и выстраивать стратегию достижения целей.

Связь между стилями принятия решений «Избегание» ($r = 0,103$), «Прокрастинация» ($r = 0,026$) и «Сверхбдительность» ($r = 0,126$) не достигла уровня статистической значимости. Это объясняется тем, что данные стили не способствуют развитию инициативности, склонности к рискам или планомерному анализу, необходимых для формирования предпринимательской мотивации. Такие личностные особенности либо отражают ситуативные реакции, либо не оказывают существенного влияния на решение о предпринимательской деятельности, что подтверждается результатами корреляции, не достигающими статистической значимости.

Данные этих исследований позволяют с уверенностью утверждать, что среди различных стилей принятия решений только рациональный стиль оказывает значительное влияние на формирование и развитие предпринимательских намерений у студентов. Именно он способствует развитию инициативности, аналитическому подходу и готовности к рискам, необходимым для успешной реализации бизнес-инициатив.

Таким образом, индивидуально-стилевая регуляция представляет собой сложный многокомпонентный психологический механизм, интегрирующий когнитивные, эмоциональные и волевые аспекты психической деятельности, определяющий эффективность как предпринимательской деятельности, так и личностного и профессионального развития студентов. В предпринимательском контексте индивидуально-стилевая регуляция непосредственно влияет на стратегическое планирование, оценку рисков и реализацию предпринимательских интенций, выступая критически важным фактором успешности коммерческих начинаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Айзен, И. Теория запланированного поведения. Организационное поведение и процессы принятия решений человеком, 50 (2), 179-211.
2. Выготский, Л.С. Лекции по психологии // Собр. Соч.: в 6-ти томах. Т. 2. / Л.С. Выготский – М., 1983. – с. 5-361.
3. Психология труда: Учебник для вузов / Под. ред. А.В. Карпова. – М: Владос-пресс, 2003. – 352 с.
4. Bird B. J. Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intentions // Academy of Management Review. 1988. Vol. 13. No. 3. P. 442–453.
5. Edwards W., Tversky A. Decision making // Harmondsworth Middlesex. England Penguin Books. – 1972.
6. Fini R., Grimaldi R., Marzocchi G., Sobrero M. The foundation of entrepreneurial intention // Social entrepreneurship & Entrepreneurship Research Study Group Meeting. Cleveland, USA: Case Western Reserve University. – 2009.
7. Mann L., Harmoni R., Power C. Adolescent Decision-Making: The Development of Competence // Journal of Adolescence. 1989, № 3.